

TORAŃGILDİŃ (POPULUS ARIANA) KÓBEYIWI

A.Abilova

2- kurs biologiya tlim bađdarı talabası,NMPI

ayzadaabilova3@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15643962>

Annotatsiya. Mazkur maqolada *Populus ariana* daraxtining tabiiy va sun'iy sharoitdagi ko'payishi o'rganilgan. Asosan Qoraqalpog'istonda uchraydigan bu tur vegetativ yo'l bilan, xususan, ildiz so'rg'ichlari orqali faol ko'payadi va to'qaylar tashkil qiladi.

Kalit szlar: toraŃgil, *P. ariana*, vegetativ ko'payish, ildiz so'rg'ich, Qoraqalpog'iston, to'qay, tabiiy muhit, tarqalish, biologiya, daraxt.

Аннотация. В данной работе изучено размножение *Populus ariana* в естественных и искусственных условиях. Этот вид, распространённый в Каракалпакстане, активно размножается вегетативно, особенно через корневые отпрыски, формируя тугайные леса.

Ключевые слова: тополь, *P. ariana*, вегетативное размножение, корневые отпрыски, Каракалпакстан, тугай, естественная среда, распространение, биология, дерево.

Annotation: This paper studies the reproduction of *Populus ariana* under natural and artificial conditions. Predominantly found in Karakalpakstan, the species propagates actively via vegetative means, especially root suckers, forming riparian forests.

Keywords: poplar, *P. ariana*, vegetative reproduction, root suckers, Karakalpakstan, riparian forest, natural habitat, distribution, biology, tree.

ToraŃgillar Salicaceae tuqımlası *Populus* tuwısına kiredi. Bul tuwısqa zbekstanda 17 tr kiredi, Qaraqalpaqstanda terektiŃ trt tri ushırasadı. *P. ariana* hm *P. Pruinosa*[3],[4]. Bul tuwıstıŃ trleri Orayliq Aziya hm Kavkazda, Iranda,Qıtayda hm Mesopatamiyada tarqalġan. zbekstan florasında Qaraqalpaqstanda toraŃgildıŃ eki tri ushırasadı. Olar ermanı hm kk toraŃgil dep ataladı. *P. ariana* hm *P.pruinosa*.(1- swret)

1- súwret P.ariananıń sırtqı kórinisi .

P.ariananıń japıraqlarınıń uzınlıǵı 2,7 - 5,5 sm ,eni 4-6 sm, dóńgelek úsh múyeshli, qabırshaqlı,túbi sına tárizli yamasa dúziw boladı, ushında 10-16 sheti súyir,bir ólshemdegi iymek tissheleri bar.Túp jaǵında eki bezshe bolıp,ashıq - jasıl reńli,eki tárepida tegis.Japıraq sabaqlarınıń uzınlıǵı 3-4 sm,jalpaq yamasa domalaq tegis boladı .

Geografiyalıq tarqalıwı: Zarafshan, Ámiwdárya, Murgab, Tedjen dáryalarınıń alapları.

Bul túr tiykarınan, Qaraqalpaqstan aymaǵında Tallıq ,Baday toǵay,Nazarxan, Bekbay, Shoqay, Samanbay, Esbergen shıǵanaq, Shortanbay, Shaǵal toǵay, Nurım túbek toǵaylarında ushırasadı.[2]

Torańıldıń kóbeyiwi: P.ariana torańǵılı tuqımnan hám vegetaciyalıq jol menen shaqa shúllikleri hám tamır qálemsheleri arqalı kóbeyedi.Torańıldıń tuqımnan kóbeyiwi tábiyiy sháráyatta da, qoldan ósiriwde de tarqalǵan.

Torańıl tuqımı pispip jetiledi hám de túyneklerdiń ashılıwı menen olar tolıǵı menen yamasa bir bólegi sarǵayadı. Geypara jaǵdaylarda túyneklerdiń ashılıwı hám tuqımlardıń shashılıwı gúl pópekleriniń tómengi bólominen baslanadı.Basqa bir halatlarda túyneklerdiń ashılıwı olardıń gúl pópeginiń qay jerde ónıp shıǵıwına qolaylı sháráyatlar jaraladı .

Torańıldıń tuqımnan kóbeyiwi : Ámiwdáryanıń qayır jerlerinde baqlandı.Bul jerlerde tuqımnan kógergen nálsheler lenta tárizli ,yaǵnıy dáryanıń qolaylı jerleri boylap ósip shıǵadı .

Torańıldıń vegetativ kóbeyiwi: P.ariana torańǵılınıń vegetativ kóbeyiw biologiyasın biz shaǵal toǵayshasınıń tábiyǵıy shárayatında izertledik.Baqlaw o'beki P .ariana boldı .Bunda biz P.ariananıń shaqa shúlliklerin qadap tájiriybe ótkerdik.Shaqadan ónıp shıǵıw dárejesi júdá tómen.Eń kóp tarqalǵan kóbeyiw túri bul tamır shaqaları arqalı kóbeyiw tiykarınan suw alǵan oypatlarda júz beredi. Sonday-aq, tamır shaqalarınan kóbeyiw suwsız jerlerde de kózge taslanadı. Bunday torańǵıllar úy aldı ushaskalarında da, palız ónimleri egilgen qalıń torańıl toǵaylarda da ushırasadı .Sonday- aq bul túrlerde japıraqlar túsiwi oktyabrdiń aqırı, noyabrdiń basında júz beredi. Bul process P.ariana túrinde erte baslanadı .[1]

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaqstan shárayatında P.ariana tamır shaqaları arqalı kúshli kóbeyedi. Olar eń baslı toǵay payda etiwshi parodalar bolıp tabıladı. Bunnan basqa da torańǵıllar rayonlar, qalalar, kósheler hám úy aldı ushaskaların kógallandırw hám dekarativlik bezewde úlken áhmiyetke iye. Torańıl túrleri biziń ıqlım sharayatımızǵa eń shıdamlı daraq túrlerinen bolıp esaplanadı. Báhár erte kelip hawa temperaturası joqarı bolsa, torańıldıń vegetaciya dáwiri erte baslanıp, qısqa

waqıtta tamam boladi. *P. ariana* vegetatsiya dáwiri 239-248 kún, al *P. pruinosa* túrinde - 244-249 kún.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Айтбаев Қ.А., Балтабаев М.Т. Цветение и плодоношение двух видов // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз.- Нукус,1991.- №3.-С. 34 – 38.
2. Бахиев А.Б., Трешкин С.Е., Кузьмика М.В. Современное состояние тугаев Каракалпакстана и их охрана // Нукус, 1995.- 4-35б.
3. Коровин О.Н., Бахиев А.Б., Таджитдинов М.Т., Сарыбаев Б.Ш. Иллюстрированный определитель высших растений Каракалпакии и Хорезма // Ташкент, «ФАН».-1982.-82с.
4. Флора Узбекистана. Ташкент, «ФАН» АН УзССР, 1953, том.ІІ.